

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1040 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'llaniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BARQAROR RIVOJLANISHI: INVESTISIYA FAOLIYATINING USTUVOR YO'NALISHLARI

Ochiylov Akram Odilovich

QarDU Iqtisodiyot kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Turan Fanlar akademiyasi akademigi

Rahmonova Durdona Hasan qizi

QarDU ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Tadqiqot maqsadi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotidagi investitsiya salohiyati va investitsiya faolligidagi kamchiliklarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida 2021-2023- yillar uchun rasmiy statistik ma'lumotlarga asoslanib, Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugi bilan taqqoslaganda, O'zbekiston Respublikasiga investitsiyalar tarkibi va dinamikasi, ularning samaradorligi, iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga ta'siri ko'rib chiqilgan. Maqolada aniqlangan nomutanosibliklar natijasida O'zbekiston Respublikasining investitsiya siyosatiga tuzatishlar kiritish yo'nalishlari va ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal etishga xo'jalik yurituvchi subyektlarni jalb qilish mexanizmi taklif etilgan. Barqaror rivojlanish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash maqsadida davlat tovarlari iste'molchilarini nazorat qilish funksiyasi bilan biznes, davlat va jamiyatning kengaytirilgan strategik uch tomonlama hamkorligi konsepsiyasi amaliy foydalanish uchun taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugi, investitsiya salohiyati, barqaror rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik.

Abstract: The aim of the study is to identify gaps in investment potential and investment activity in the economy of the Republic of Uzbekistan. In the course of the study, based on official statistics for 2021-2023, in comparison with the Southern Federal District of the Russian Federation, the structure and dynamics of investments in the Republic of Uzbekistan, their effectiveness, impact on economic sustainability and development were considered. As a result of the identified imbalances, the article proposes directions for adjusting the investment policy of the Republic of Uzbekistan and a mechanism for involving economic entities in solving socially significant problems. The concept of an expanded strategic trilateral partnership of business, government and society with a controlling function of consumers of public goods to ensure conditions for sustainable development is proposed for practical use.

Key words: Republic of Uzbekistan, Southern Federal District of the Russian Federation, investment potential, sustainable development, public-private partnership.

Аннотация: Целью исследования является выявления разрывов инвестиционного потенциала и инвестиционной активности в экономике Республики Узбекистан. В ходе исследования по данным официальной статистики за 2021-2023 гг. в сопоставлении с Южным федеральным округом Российской Федерации рассмотрены структура и динамики инвестиций Республики Узбекистан, их эффективность, влияние на экономическую устойчивость и развитие. В статье в результате выявленных диспропорций предложены направления корректировки инвестиционной политики Республики Узбекистан и механизм вовлечения экономических субъектов в решение социально-значимых задач. К практическому использованию предлагается концепция расширенного стратегического трехстороннего партнерства бизнеса, власти и общества с контролирующей функцией потребителей общественных благ для обеспечения условий устойчивого развития.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Южный федеральный округ Российской Федерации, инвестиционный потенциал, устойчивое развитие, государственно-частное партнерство.

KIRISH

Investitsiyalarni jalb etish va qulay sarmoyaviy muhitni yaratish barqaror rivojlanish yo'lida davlat boshqaruvinging eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Keyingi joriy sa'y-harakatlar qatorida investitsiya siyosatini to'g'rilash, investitsiya loyihalarini amalga oshirishning milliy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, davlat tashkilotlari tuzilmalarining ijtimoiy mas'uliyatli xulq-atvorini rivojlantirish vazifalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Makroiqtisodiy notinchlik sharoitida barqaror rivojlanish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash uchun investitsion faollikni va iqtisodiy tizimlarning jozibadorligini oshirish vazifalari ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda [3].

Rivojlanishning dastlabki shartlari va omillari, dastlabki hududiy xususiyatlari va shartlari, qutblanish va iqtisodiy tizimlarning klasterlashuvi barqaror rivojlanish uchun investitsiya jozibadorligini rag'batlantirishning universal yondashuvlarini ishlab chiqishni cheklaydi.

Mintaqaviy-hududiy tizimning investitsiya salohiyatini oshirish vazifalari boshqaruvning mezo-darajasiga taalluqli bo'lib, investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash vositalari va mexanizmlarini ishlab chiqish, investitsiya risklarini optimallashtirish, investorlarning mahalliy tashabbuslarga ishonchini oshirishni o'z ichiga oladi [8].

Ma'lum yondashuvga ko'ra, barqaror rivojlanish deganda «kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan hozirgi kun ehtiyojlariga javob beradigan rivojlanish» tushuniladi [1]. Ushbu ta'rif «uch ustun» kontseptsiyasini ishlab chiqadi, rivojlanishning asosini tashkil etuvchi hayotiylikning majburiy shartlarining uchta guruhini aniqlaydi: ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik resurslar.

Umuman olganda, moddiy investitsiyalar – bu obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish (shu jumladan kengaytirish va modernizatsiya qilish), ularning boshlang'ich qiymatini oshirish, mashinalar, asbob-uskunalar, transport vositalari, ishlab chiqarish va xo'jalik asbob-uskunalarini sotib olish xarajatlari majmui. aylanma aktivlarga investitsiyalar, intellektual mulk obyektlariga investitsiyalar, yetishtiriladigan biologik resurslar (Rosstatning 2016- yil 25- noyabrdagi 746-sonli ko'rsatmasi).

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda mintaqaviy iqtisodiy tizimlarning investitsion jozibadorligi omillarini tasniflashga turlicha yondashuvlarni topish mumkin. Amaliy yondashuvlar orasida funktsional xususiyatlarga asoslangan tasniflash eng obyektiv hisoblanadi [9].

Shunday qilib, investitsiya jozibadorligi omillarini hududiy, shu jumladan siyosiy, iqtisodiy, infratuzilmaviy, demografik, tabiiy, iqlimiy va boshqa shart-sharoitlarga bo'lish mumkin, ular birgalikda investitsiya muhitini belgilaydi va potentsial investorning muayyan investitsiya qaroriga munosabatini tavsiflovchi subyektivdir.

Tadqiqot sohasidagi yrganilgan adabiyotlarni ko'rib chiqish [2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15] ijro etuvchi hokimiyat organlarining investitsiya jozibadorligi uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi faoliyatida barqaror rivojlanish uchun iqtisodiy tizimlarning resurslarga bo'lgan ehtiyojlari va zaif tomonlari o'rtasida keskin qarama-qarshiliklar mavjudligini aniqladi. Bu ko'p jihatdan qabul qilinayotgan qarorlarning tizimli bo'lmagani, maqsadlilik hamda ijtimoiy ahamiyatga ega investitsiya loyihalarini amalga oshirish natijalari ustidan jamoatchilik nazorati vositasining yo'qligi bilan bog'liq [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy empirik majmuasi O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi rasmiy statistikasining solishtirma ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlarini o'z ichiga oladi: asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va dinamikasi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar, ijtimoiy sohaning holati va mintaqaning ekologik muhiti.

Statistik ma'lumotlar manbai O'zbekiston Respublikasi (<https://www.stat.uz/>) va Rossiya Federatsiyasi (<https://rosstat.gov.ru/>) davlat statistika portallarining oxirgi uch yil(2021-2023)dagi rasmiy ma'lumotlaridir. Vaqt oralig'ining o'rnatilishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarining taqqoslanuvchanligi va makroiqtisodiy muhit dinamikasi bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasining statistik kuzatish metodologiyasi tarmoq tasniflagichi sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat milliy klassifikatoridan foydalangan holda Milliy hisoblar tizimi konsepsiyasida tovar va xizmatlardan resurslar va foydalanish jadvallarini tuzishga asoslanadi.

Rossiya Federatsiyasining statistik kuzatuv metodologiyasi asosiy kapitalga investitsiya qilish maqsadlari, investitsiya faoliyatini cheklovchi omillar to'g'risida ma'lumot majmualarini yaratishni o'z ichiga oladi va tashkilotlarning investitsiya faoliyati shakli (IAP)ga muvofiq tanlanma so'rov ma'lumotlariga asoslanadi.

Xulosa va tavsiyalarni shakllantirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini jadvali taqqoslash va ekspert prognozlashning obyektiv usuliga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasining investitsiya salohiyati va aholi turmush darajasini o'rganish maqsadida yalpi mahsulot birligiga va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan investitsiyalar hajmi va dinamikasi o'rganildi. Moddiy ishlab chiqarish sohalariga sezilarli jozibadorlik va talabni aniqlash uchun asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibi batafsil ko'rib chiqiladi. Jini koeffitsienti aholi farovonlik darajasining ko'rsatkichi sifatida qaraladi.

Taqqoslash hududlari sifatida hududi, janubiy yo'nalishi va chegara muhitining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bo'yicha o'xshash hududlar - Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugi tanlangan.

O'zbekiston Respublikasining maydoni 448 ming kvadrat metr. km, aholi zichligi 1 kvadrat km da 77 kishini tashkil etadi. Aholi jon boshiga YaIM – 225 ming rubl.

Rossiya Federatsiyasi Janubiy Federal okrugining maydoni 447 ming kvadrat km.ni tashkil qiladi, aholi zichligi 1 kvadrat km.da 37 kishi. Aholi jon boshiga YaHM – 298 ming rubl.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsion sohaning holati O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi Janubiy Federal okrugining investitsiya faolligi ko'rsatkichlarini taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi (1-jadval).

1-jadval. Yalpi mahsulot hajmiga investitsiyalarning nisbiy miqdori, %.

Mamlakatlar va mintaqalar	2021-y.	2022-y.	2023-y.*
O'zbekiston Respublikasi	32,44	29,69	33,38
Rossiya Federatsiyasi	17,12	18,31	19,77
Rossiya Federatsiyasining janubiy federal okrugi	18,60	19,49	21,60

* O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining rasmiy statistik ma'lumotlariga ko'ra, *) prognoz qiymatlari

Rasmiy statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasiga investitsiyalar hajmining ijobiy dinamikasini ko'rsatmoqda va pandemiya tufayli global tanazzulning inqirozli davrlarida ham yuqori daraja saqlanib qolmoqda. 2023-yilda respublika yalpi mahsuloti umumiy hajmining uchdan bir qismi asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hissasiga to'g'ri keldi, bu juda yuqori ko'rsatkich. Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugi YaHMning atigi beshdan bir qismi miqdorida investitsiya resurslarini oladi. Investitsion faollik 2022-yildan keyin tiklandi va hatto biroz oshdi, bu esa respublika iqtisodiyotining jozibadorligi va rivojlanish istiqbollari ortib borayotganidan dalolat beradi.

Mintaqa aholisining umumiy farovonligi bilan bog'liqlikni aniqlash uchun taqqoslanadigan o'lchov birliklarida aholi jon boshiga o'rtacha daromad ko'rsatkichlariga murojaat qilaylik (2-jadval).

Rasmiy statistik ma'lumotlar fuqarolarning jon boshiga o'rtacha daromadlarining barqaror o'sib borayotganini ko'rsatmoqda, bu inkor etib bo'lmaydigan qulay omil va investitsiyalar uchun jozibadorlikning bilvosita ko'rsatkichidir. Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugidan aholi jon boshiga o'rtacha daromadlar bo'yicha 40 foizdan ortiq orqada qolganiga qaramay, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti investorlar uchun yanada jozibador bo'lib, investitsiyalarni ko'paytirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

2-jadval. Aholi jon boshiga daromad, rubl.

Mamlakatlar va mintaqalar	2021-y.	2022-y.	2023-y.*
O'zbekiston Respublikasi	14 869	17 772	20 015
Rossiya Federatsiyasi	39 934	39 950	46 141
Rossiya Federatsiyasining janubiy federal okrugi	34 431	31 820	37 297

*O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, *) prognoz qiymatlari

Investitsiyalar hajmini oshirish potensialining miqdoriy xususiyatlarini aholi jon boshiga nisbiy qiymatlar asosida kuzatish mumkin (3-jadval).

3-jadval. Aholi jon boshiga investitsiyalar hajmi, rubl.

Mamlakatlar va mintaqalar	2021	2022	2023*
O'zbekiston Respublikasi	48027	52280	68451
Rossiya Federatsiyasi	157858	193669	232649
Rossiya Federatsiyasining janubiy federal okrugi	90403	114666	137320

*O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, *) prognoz qiymatlari

Rossiya Federatsiyasi Janubiy Federal okrugining makroregioni bilan taqqoslaganda, O'zbekiston Respublikasining investitsiya salohiyatini ikki barobardan ko'proq oshirish mumkin, bu esa investitsiya resurslarining tegishli hajmlarini strategiya va rivojlanish dasturlariga kiritish imkonini beradi.

Investitsiyalarni jalb etishning aniq yo'nalishlarini O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining real sektoriga investitsiyalar tarkibi kontekstida ko'rish mumkin (4-jadval).

Taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, investitsiyalarning eng katta hajmi aylanma aktivlar sohasiga to'g'ri keladi. Shunday qilib, so'nggi uch yilda noturarjoy binolariga, mashina, asbob-uskunalar, mexanizmlar va mehnat vositalarini ishlab chiqarish va sotib olishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi tizimli ravishda oshib bormoqda. Ikki yil davomida jalb qilingan investitsiyalarning umumiy hajmi qariyb 50 foizga oshdi, bu asosan ishlab chiqarish fondlari sohasiga to'g'ri keladi. Bu holat bilvosita sanoat tarmog'ining faollashuvidan, buyurtmalar hajmi va mahsulot ishlab chiqarish hajmining ortib borayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari va intellektual mulk huquqlarini o'tkazish sohasiga yetarlicha e'tibor berilmayapti, bu esa respublika iqtisodiyotini raqamlashtirishni cheklovchi omil bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati, yer resurslarini yaxshilash va ilmiy tadqiqotlar uchun investitsiyalar salohiyatidan sust foydalanilmoqda, garchi o'tgan hisobot yilida ayrim bandlar bo'yicha ko'rsatkichlar o'sgan.

Ijobiy tendensiyalar sifatida iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlari va bilim talab qiladigan ishlab chiqarishni rivojlantirish imkonini beruvchi intellektual mulk mahsulotlari va kompyuter dasturiy ta'minotiga yo'naltirilgan investitsiyalarning uch barobardan ortiq o'sishi sezilarli dinamikasini qayd etish mumkin.

4-jadval. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining real sektoriga kiritilgan investitsiyalar dinamikasi, mlrd. so'm.

Investitsiyalar yo'nalishlari	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Turar-joy binolari	205,97	208,27	253,46
Turar-joy bo'lmagan binolar	351,17	401,75	520,63
Boshqa obyektlar	209,01	299,41	305,28
Yerni yaxshilash	1,91	1,77	6,90
Mashina va uskunalar, jami	785,66	793,78	1164,8
Transport uskunalari	100,56	73,96	176,70
Axborot, kompyuter va telekommunikatsiya (AKT) uskunalari	36,75	35,88	70,59
Boshqa mashina va uskunalar	648,35	684,24	874,19
Mahsulotlarni, hayvonot resurslarini ko'plab yetkazib beruvchilar	25,23	26,55	2,69
Ko'p hosil beradigan daraxtlar, ekinlar va ko'chatlar	5,79	5,41	2,52

Investitsiyalar yo'nalishlari	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Noishlab chiqarish aktivlariga egalik huquqini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar	0,95	2,52	3,88
Kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazalari	0,68	1,07	11,54
Original ko'ngilochar, adabiy va san'at asarlari	0,01	0,18	0,12
Tadqiqot va ishlanma	0,21	1,45	3,24
Foydali qazilmalarning zahiralari qidirish va baholash	0,67	1,40	2,83
Boshqa intellektual mulk mahsulotlari	2,02	8,07	31,37

* O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, <https://www.stat.uz/>

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi investitsiya sektorining holati to'g'risidagi haqiqiy ma'lumotlarni tahlil qilish asosida investitsiya resurslarini jalb qilish bo'yicha mavjud salohiyatda ayrim kamchiliklar aniqlandi va mamlakat investitsiya sektorining barqaror o'sishini ta'minlash uchun investitsiya faoliyati yo'nalishlari belgilandi.

O'zbekiston Respublikasining so'nggi uch yildagi investitsiya faoliyati tahlili investitsiyalarni jalb qilish yo'nalishlarida nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatdi. Resurslarning asosiy qismi moddiy ishlab chiqarish sohasiga to'g'ri keladi, investitsiyalarning nomoddiy ijtimoiy ahamiyatga ega sohalariga kamroq e'tibor beriladi.

Barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun investitsiya faoliyati jarayonlari va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuzatish uchun tegishli ko'rsatkichlar tahliliga murojaat qilamiz.

Aholining daromadlari bir xillik darajasining ko'rsatkichlaridan biri bu Jini koeffitsienti bo'lib, uning qiymati 0 dan 1 gacha bo'lgan diapazonda subyektlar guruhlarida kapital konsentratsiyasini aniqlash imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi aholisining daromadlarini taqsimlash bo'yicha ma'lumotlar 5-jadvalda keltirilgan.

Taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishda qulay vaziyat vujudga kelmoqda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning atigi to'rt dan bir qismi katta miqdordagi kapitalni jamlamoqda, bu esa ijtimoiy keskinlikni pasaytiradi va investitsiya jozibadorligiga ishonchni oshiradi.

5-jadval. O'zbekiston Respublikasi aholisi daromadlarining notekis taqsimlanishi (Jini koeffitsienti).

Mamlakatlar va mintaqalar	2021-y.	2022-y.	2023-y.
O'zbekiston Respublikasi	0,273	0,283	0,288
Rossiya Federatsiyasi	0,409	0,398	0,405
Rossiya Federatsiyasining janubiy federal okrugi	0,368	0,357	0,366

Investitsiya resurslarining asosiy hajmlari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlashga bo'lgan ehtiyojini qoplashga yo'naltirilganligi sababli, ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar va hududlarni davlat-xususiy sheriklik mexanizmi orqali moliyalashtirish tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish departamenti (<https://www.pppda.uz>) ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda hamkorlikda 1000 dan ortiq turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Eng faol sohalar: suv resurslari - 463 birlik, 3,2 milliard rubl; isitish tizimlari - 220 birlik, 11 milliard rubl; ta'lim - 91 birlik, 12,8 milliard rubl; ekologiya - 67 birlik, 10,8 milliard rubl.

Ijtimoiy sohadagi sheriklik investitsiya loyihalarini samarali amalga oshirish uchun birinchi bosqichda hamkorlikning ustuvor loyihalari va yo'nalishlari ro'yxatini shakllantirishdan iborat bo'lib, ular keyinchalik ijtimoiy siyosatning asosi bo'lib xizmat qilishi va barqaror rivojlanishning maqsadli dasturlari uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Keyinchalik, investitsiya infratuzilmasini, bank sektorini, sug'urta sektorini, lizing mexanizmlarini, garov kafolatlarini, maxsus moliyaviy va investitsiya vositalarini, axborot resurslarini va investorlarni jalb etishni huquqiy qo'llab-quvvatlashni modernizatsiya qilish va o'zgartirish bo'yicha sa'y-harakatlarni jamlash talab etiladi [16].

Aholi talabiga binoan iqtisodiyotning real sektorida investitsiya tashabbuslarini moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ko'p bilim talab qiladigan ishlab chiqarish va ijtimoiy mas'uliyatli biznesni rivojlantirish chora-tadbirlariga alohida e'tibor qaratish lozim [17].

Ayni paytda muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlik hajmini oshirish yo'lida mafkuraviy to'siqlar mavjud. Davlat organlari xususiy investitsiyalarni jalb qilishning barcha afzalliklari va samarasini anglab yetishi, tadbirkorlar esa hokimiyatga ishonishni, kelajak va uzoq muddatli shartnomalar uchun barqaror munosabatlar kafolatini olishni o'rganishi kerak.

Yuqori ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishda barcha faol agentlar manfaatlarini hisobga olish va samarali muvofiqlashtirish nihoyatda muhimdir. Ushbu muammoni hal etish vositasi sifatida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, tadbirkorlik subyektlari va jamoat tashkilotlari o'rtasida kengaytirilgan uch tomonlama shartnoma mexanizmidan foydalanish taklif etilmoqda. Ushbu mexanizm jamoat tashkilotlari kuzatuvchilarini kiritish orqali an'anaviy DXSh sxemasidan tubdan farq qiladi, bu esa loyihalarni amalga oshirishda tomonlarning ijtimoiy mas'uliyatini belgilab qo'yish va ularni amalga oshirish jarayonida jamiyat manfaatlarini iloji boricha to'liq hisobga olish imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Kengaytirilgan hamkorlik loyihalarini amalga oshirishda strategik shartnoma sxemasi.

Shu tariqa, uch tomonlama strategik shartnoma asosida ijtimoiy-iqtisodiy tizimni tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan kengaytirilgan davlat-davlat-xususiy sheriklikning prinsipial yangi vositasini shakllantirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, haqiqiy empirik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasining investitsiya sohasida katta salohiyat mavjudligini aniq ko'rsatib turibdi [18]. So'nggi yillarda investitsiya faoliyati tuzilmasini tahlil qilish investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini va mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash maqsadida investitsiyalarni rag'batlantirishning maqsadli dasturlari yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. O'rganish natijasida kelgusida tadqiqot obyekti bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega davlat tovarlari iste'molchilarini nazorat qilish funksiyasi bilan kengaytirilgan hamkorlik loyihalarini amalga oshirishda strategik shartnoma konsepsiyasi taklif etildi.

Rossiya Federatsiyasining Janubiy Federal okrugi iqtisodiy tizimi O'zbekiston Respublikasi bilan solishtirganda jiddiy sanksiyalar tufayli investitsiya resurslaridan foydalanishning beqiyos murakkab sharoitlariga qaramay, u iqtisodiy samaradorlikka erishmoqda va iqtisodiy rivojlanish uchun sharoitlar yaratmoqda. Bu o'sish ko'plab mamlakatlar va makromintaqalar uchun namuna vazifasini bajarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Our Common Future. World Commission on Environment and Development (WSED). Oxford, 1987.
2. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е., Жомолов М.М., Абдурахмонов А.Д. Статистический анализ инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан в условиях цифровой трансформации //Цифровые модели и решения, 2023. Т. 2. № 3. С. 37.
3. Журавлев И.И. Государственная инвестиционная политика: проблемы, особенности и практика (на примере Иркутской области) //Аудиторские ведомости, 2023. № 2. С. 208-215.
4. Забиров Р.Р., Криони О.В. Особенности реализации инвестиционной политики региона (на примере Республики Башкортостан) //Оригинальные исследования, 2022. Т. 12. № 5. С. 333-341.
5. Каримов М. Оценка эффективности инвестиций в промышленность Узбекистана //Экономика: анализы и прогнозы, 2022. № 3 (19). С. 163-171.
6. Колесников С.С. Совершенствование механизма привлечения инвестиций в экономику региона // Интернаука, 2020. № 6-2 (135). С. 15-16.
7. Макарова О.С., Притыко Е.А., Казьмин А.А. Влияние особых экономических зон на формирование инвестиционной активности в условиях реализации стратегии пространственного развития Воронежской области //ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия, 2023. Т. 20. № 5. С. 44-51.
8. Мирсодиков А.Т. Важность привлечения инвестиций в отрасли национальной экономики //Бюллетень науки и практики, 2021. Т. 7. № 10. С. 329-335.
9. Могзоев А.М. Развитие экономики стран Восточной Азии и инвестиционная модель региона России. -М.: Наука, 2004. - 316 с.
10. Пудеян Л.О. Формирование и развитие инновационного потенциала в экономическом пространстве региона на примере Ростовской области //Региональные проблемы преобразования экономики, 2021. № 5 (127). С. 105-113.
11. Талипова Н.Т. Влияние иностранных инвестиций на экономику Узбекистана //Экономика Центральной Азии, 2021. Т. 5. № 4. С. 439-446.

12. Таштамиров М.Р. Место инвестиций в обеспечении экономического роста Чеченской Республики //ФГУ Science, 2020. № 4 (20). С. 160-167.
13. Фазулзянова И.И. Государственная поддержка инновационного и инвестиционного развития региона // Экономика и управление: проблемы, решения, 2023. Т. 3. № 3 (135). С. 119-126.
14. Хамракулова О.Д. Инновационные инвестиции - как фактор ускорения социально-экономического развития Узбекистана //Архивариус, 2020. № 2 (47). С. 113-116.
15. Шкиотов С.В., Маркин М.И. Расчет мультипликатора инвестиций для субъектов Южного федерального округа: продолжение исследования. //Теоретическая экономика, 2020. № 12 (72). С. 87-95.
16. Указ Президента Республики Узбекистан, от 18.08.2020 г. № УП-6042 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию экспортного и инвестиционного потенциала республики».
17. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.12.2022 г. № ПП-459 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2023-2025 годы».
18. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 16.05.2024 г. № 286 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на II квартал 2024 года».

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

